

IBILBIDE GEOTURISTIKOA

MUGAKO HAITZAK

URKIOLA

JULEN ERIZ BALERDI

URKIOLA GEOIBILBIDEA

INFORMAZIO PRAKTIKOA

IRAUPENA

4h 30min

DISTANTZIA

14,1 km

DESNIBELA

+634 m
-634 m

ZIRKULARRA

BAI

www.urkiola.net

((112))

SOS DEIAK

URKIOLA

NOLA IRITSI?

[Ikusi Google Maps-en](#)

Abiapuntua: Urkiolako santutegia.

Udalerria: Abadiño

Koordenatuak: 43°06'11.8"N 2°37'41.0"W

Iristeko: Durango eta Otxandio lotzen dituen BI-623 errepidea hartuz igo daiteke Urkiolara. Santutegia bertan dago, eta gainera, haren alboan dohainekoa den parking handi bat dago.

MAPA

GE OIBILBIDEA
URKIOLA

BIRATU
PANTAILA

SAKATU ZENBAKIAK IBILBIDEAN
NABIGATZEKO

II

I

IV

III

Urkiolako Santutegia

Urkiolagirre

Asuntze

Anboto

Zabalandi

Alluitz

Larrano Puntea

BI-623

BI-623

SARRERA

Ibilbide honek Anboto eta inguruko mendi harritsu ezagunen beste ikuspuntu bat ulertzera eta mirestera eramango zaitu. Bertako haitz eta formazio harrigarrien sekretuak ikusteko aukerarik ez galdu!

Geoibilbide honek 3 interes gune nagusi ditu, gidan eta mapan geldialdi bezala seinaleztatuta daude. Lotu azalpenak puntu bakoitzarekin.

TOKI ALAI INTERPRETAZIO ZENTROA

Ikuspuntu geologiko bat izateaz gain bertako ingurune naturalera hurreratu nahi bada, Urkiolako mendatean dagoen zentro hau bisitatu behar da.

Zentroak Urkiola Parke Naturalari buruzko erakusketa iraunkor bat eskaintzen du. Erakusketa finko horretaz gain, sai kolonia bat zuzenean bideo kamara baten bidez ikusteko aukera ere dago. Eta, halaber, ibilbideei, puntu interesgarriei eta Parkearen eta inguruen gaineko eremu turistikoiei buruzko informazioa eskuratu ere.

NOLA ERATU ZIREN MENDI HAUEK?

1

Ibilbidea bera hasi baino lehenago, Urkiolako Santutegitik gertu dauden hiru gurutzeetatik paisaia mirestuz, mendi hauen eraketa prozesua jakitea beharrezkoa da. Euskal Herriko beste mendi askoren bezala, Durangaldeko mendiak **orogenia alpetarrean** altxa ziren.

URKIOLA GE OIBILBIDEA

I NOLA ERATU ZIREN MENDI HAUEK?

Marga

Kareharria

Hareharria

1 ■ Sedimentuen dekantazioa itsas hondoan, 1.000 metro inguruko sakoneran. **100 – 60 milioi urte**

URKIOLA GE OIBILBIDEA

I NOLA ERATU ZIREN MENDI HAUEK?

2 ■ Iberiaren eta Europaren arteko talka, eta geruzak altxatzea.

60 – 20 milioi urte

URKIOLA GE OIBILBIDEA

I NOLA ERATU ZIREN MENDI HAUEK?

3 ■ Higadura eta labarren eraketa.

1 – 0 milioi urte

URKIOLA GE OIBILBIDEA

I NOLA ERATU ZIREN MENDI HAUEK?

Hiru gurutzeetatik Anbotoko mendizerraz gain, Untzillatx eta Mugarra mendiak ere garbi ikusten dira.

Aurrerago, begi ona badaukazu, itsas hondoko organismoen aztarnak edo **fosilak** aurki ditzakezu harroketan.

**ANBOTO. MARIEN
KAREHARRIZKO MENDIA**

Errudistak

Erliebe ikusgarri honetako kareharriak Aptiar-Albiarrekoak dira (orain dela 125-100 milioi urte), eta, batez ere sakonera gutxiko uretan sortutako **errudistez** osatuta daude.

Anbotoren ekialdeko horma

Mendiaren alde ikusgarriena da, Anbotoko failak gurutzatzen du, eta haren gainean, konposatu koralez betetako piramide formako **egitura antiklinal** bat dago. Failaren beheko aldean kareharrien serie monoklinala dago, tuparriekin nahastuta amildegian behera.

MODELATU KARSTIKOA

Kareharri hauen gainean modelatu karstiko bizia nabarmentzen da, disoluzio-kanalen aldeko **pitzadurak** dituenak (rillenkarren eta rundkarren). Horma hauetan **Mariren koba** ezaguna kokatzen da.

LARRANO. BOLKANISMOA DURANGALDEAN?

Albiarreko kareharrien artean altxatutako Y formako **dike bolkaniko** bat aurkezten da Larranon. Prozesu tektoniko baten ondorioz (orain dela 110 Ma), sakonean sortutako magmek gora egin zuten, arrezifeak zeharkatuz eta azaleko prozesu bolkanikoa eraginez.

Zelan gertatu zen?

Itsaspean zegoen plataforma karbonatodunaren ahultasun-eremuetatik igo zen mantuko magma, itsas-mailaren gainetik geratuz.

URKIOLA GE OIBILBIDEA

III LARRANO. BOLKANISMOA DURANGALDEAN?

- Bolkanikoak
- Ibilbidea
- Silizeoak eta kareharri buztintsuak
- Kareharri urgondarrak

Harri bolkanikoak azaleratzekoan higaduraren menpe geratu ziren. Horregatik, gaur egun, magmek lurrazalean zehar azalera iristeko sortutako pasabideak baino ez dira ikusten, gainontzekoa higatu egin zelako.

ZUTABE-DISJUNTZIOA

FLUXU-LAMINAZIOA

ZUTABE-DISJUNTZIOA

SUSTRATUA

Larranora doan bidearen alboetan azaletik gertu zegoen magmaren hozketaren ondorioz sortutako kontrakzioak ikusten dira, **zutabe-disjuntzioa** bezala deituak.

Aldi berean, bidean basaltoen eta kareharrien arteko muga antzeman daiteke. Kareharrietan ez bezala, basaltoak higaduraren aurrean degradatu eta aldatu egiten dira, haren gainean landaretza hazteko moduko lurzorua garatuz.

ARROKA SILIZEOAK

Azkenik, Larrano gaineko belardiekin tartekatuz, mendizerran aurkitzen ez diren bestelako kareharri ez oso puruak ageri dira; ez dute koralik erakusten eta **buztintsuagoak** dira. Gainera, **geruza silizeoekin** ere tartekatzen dira.

Arroka bolkanikoen kontrakzioak ingurunearen hondorapena eragin zuen, bertako sedimentazio-baldintzak eta ekosistema aldatu zituen: sedimentazioa buztinekin nahastuz eta espikula silizeoak koralen lekua hartuz.

NV

**ALLUITZ. ELURTEGIA
KAREHARRIETAN.**

IV

Alluitz mendiaren hegoaldeko paretan **depresio subzirkular** bat ageri da, horma oso bertikalak dituena. Higadurak desnibel handiko kanalak eratu ditu, eta haien oinetan, kono itxurako **kolubioi** nabarmenak ageri dira.

Elurtegiaren
eraketa prozesua

Gelifrakzioa

Forma hau elur metaketak eragindako higaduragatik sortu da, eta **gelifrakzioaren** eraginez askatutako arroka eramaten dituzten kanalak higatu ziren, kono formako higakin metaketak sortuz kareharrien oinetan.

Horma oso bertikalak izateak higadura mota honi mesede egin dio elurtegia eratzerako orduan.

Elurtegia ala zirku glaziarra?

Elurtegien eta zirku glaziarren arteko desberdintasuna ez da oso garbia (berdin eratzen bait dira), normalean tamainagatik bereizten dira. Hala ere, Alluitz-ekoak ez duenez izotz-mingainik garatu, zuzenean elurtegi bezala sailka daiteke.

URKIOLA GE OIBILBIDEA

IV Elurtegia kareharrietan

- Kanalak
- Kono-itxurako kolubioiak

ELURTEGIA

Alluitz-eko ekialdeko horma
Urkiolagirretik ikustea da egokiena

Urkulu kanaleko kolubioia

Forma subzirkularreko elurtegia

1,006 m

714 m

14.1 km

URKIOLA GEOIBILBIDEA

INFORMAZIO +

**INFORMAZIO
GEHIAGO**

**IKUSI BESTE
GEOIBILBIDE
BATZUK**

**TOKI ALAI
INTERPRETAZIO
ZENTROA**

[track-a deskargatu hemen](#)

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

LETREN
FAKULTATEA
FACULTAD
DE LETRAS

GIDA OSATZEKO ERABILITAKO BIBLIOGRAFIA

Aranguren, M. S. M., Sánchez, M. C., Mondéjar, J. G., Mendiola, P. A. F., & Artano, A. A. (2008). Caracterización geoquímica de las intrusiones sinvolcánicas intercaladas en el Albiense de la cuenca Vasco-Cantábrica. *Geotemas (Madrid)*, (10), 1453-1456.

Apraiz, A. (2018). *Larrano: Arroka Bolkanikoek arrezifea astindu zutenean*

Beato Bergua, S., Poblete Piedrabuena, M. Á., & Marino Alfonso, J. L. (2019). Formas periglaciares y nivoperiglaciares en la Sierra del Aramo (Macizo Central Asturiano). *Ería, Revista cuatrimestral de geografía*, 39 (1).

Burgada Ereño, A. (2016). Morfología y evolución glacial cuaternaria en el Macizo del Gorbea.

Fernández-Mendiola, P. A. (1987). El Complejo Urgoniano en el sector oriental del Anticlinorio de Bilbao. *Kobie. Ciencias naturales*, (16), 7-184.

Fernández-Mendiola, P. A., & García Mondéjar, J. (2003). Carbonate platform growth influenced by contemporaneous basaltic intrusion (Albian of Larrano, Spain). *Sedimentology*, 50(5), 961-978.

González, J. S., Vega, J. R., Villar, A. G., & Gutiérrez, R. G. (2010). Dinámica actual de los nichos de nivación del Alto Sil (Cordillera Cantábrica). *Cuadernos de investigación geográfica*, 36(1), 87-106.

Hilario, A. (2020). Geodiversidad: la memoria oculta de la tierra vasca. *Geodiversidad: la memoria oculta de la tierra vasca*.

Muro, A. (2022). *Parque Natural de Urkiola*. Sua Edizioak.

Rico Lozano, I. (2010). Glacial morphology and evolution in the Arritzaga valley (Aralar range, Gipuzkoa). *Cuaternario y geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario*, 25(1), 83-104.